

SI[♥]POZIJIUM

STOMATOLOGA I SARADNIKA
sa međunarodnim učešćem

NOVI SAD

04. - 06. jun 2015. g.

**ZBORNİK
RADOVA**

ORGANIZATOR

Klinika za stomatologiju Vojvodine

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Dubravka Marković-predsednik

Doc. dr Aleksandra Maletin

Prof. dr Tatjana Brkanić

Doc. dr Bojan Petrović

dr Ana Tadić

MCS Stevan Dragosavljević

NAUČNI ODBOR

Prof. dr Siniša Mirković-predsednik

Doc. dr Tatjana Puškar

Prof. dr Đorđe Petrović

Prof. dr Duška Blagojević

dr sci stom Petar Ninkov

Prof. dr Branislav Karadžić

Prof. dr Vojkan Lazić

Urednik: Prof. dr Siniša Mirković

UTICAJ DIZAJNA PREPARACIJE KAVITETA NA PROMENE NAPONA U ZUBNIM STRUKTURAMA ENDODONTSKI LEČENIH PREMOLARA REKONSTRUISANIH POMOĆU INTRAKANALNOG KOČIČA I KOMPOZITNOG ISPUNA

Tatjana Maravić, Darko Vasiljević², Ivana Kantardžić¹, Tijana Lainović¹, Larisa Blažić³

¹ Medicinski fakultet, Katedra za stomatologiju, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Institut za fiziku, Centar za fotoniku, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

³ Medicinski fakultet, Katedra za stomatologiju, Klinika za stomatologiju Vojvodine, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Često se u svakodnevnoj stomatološkoj praksi, u cilju očuvanja zubnih struktura, kao i iz ekonomskih razloga, pribegava konzervativnoj rekonstrukciji endodontski lečenih premolara pomoću kompozitnog ispuna ojačanog intrakanalnim kočićem. Nastojanjem da se produži vek trajanja konzervativno rekonstruisanog zuba, često se u preparaciju kaviteta uključuju oslabljene kvržice premolara. Opravdanost uključivanja kvržica u kavitet u cilju sprečavanja frakture endodontski lečenih premolara predmet je polemike u stručnoj i naučnoj literaturi, s obzirom da se na taj način uklanja i zdravo zubno tkivo.

Cilj prezentovanog rada je bio da se ispita uticaj dizajna preparacije kaviteta na promene napona u zubnim strukturama endodontski lečenih premolara rekonstruisanih pomoću intrakanalnog kočića i kompozitnog ispuna.

Na realnom trodimenzionalnom modelu gornjeg drugog premolara, pomoću metode konačnih elemenata, ispitan je uticaj dizajna preparacije kaviteta (preparacija bez uključivanja oslabljenih zubnih kvržica-MOD, sa uključivanjem palatinalne kvržice-MODP i sa uključivanjem obe kvržice-MODPB) na napone (MPa) koji nastaju u zubnim strukturama i rekonstruktivnim materijalima nakon simulacije fiziološkog opterećenja zuba.

Rezultati ove studije ukazuju da način rekonstrukcije utiče na promene napona u zubnim strukturama i materijalima za rekonstrukciju. Kao najpovoljnija se pokazala MODP preparacija, s obzirom da se u svim ispitivanim strukturama javljaju niži naponi. Može se zaključiti da uključivanje obe kvržice u preparaciju predstavlja bespotrebno uklanjanje zubnih tkiva koje ne doprinosi značajno smanjenju napona prilikom fiziološkog opterećenja zuba.

- Prezentovani tekst predstavlja deo istraživanja realizovanog u okviru projekta III 45016 i TR035020 finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

616.31(082)

СИМПОЗИЈУМ стоматолога и сарадника (2015 ; Нови Сад)

Zbornik radova [Elektronski izvor] / Simpozijum stomatologa i saradnika s međunarodnim učešćem, Novi Sad, 4-6. juna 2015. ; [urednik Siniša Mirković]. - Novi Sad : Klinika za stomatologiju Vojvodine, 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst ; 12 cm

Nasl. sa naslovnog ekrana. - Tiraž 500. - Bibliografija uz većinu radova.

ISBN 978-86-7473-484-1

а) Стоматологија - Зборници

COBISS.SR-ID 296785159